

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 03 || June 27th, 2023

01-Том
03-Сон

Том - 01
Вып. - 03

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication. The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data. The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВАТОРСКИХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Атажонова Саидахон Бораталиевна
старший преподаватель Андиганского
машиностроительного института

Аннотация. Статья представляет собой исследование и анализ применения новаторских методов и подходов в высшем образовании. В современном быстро меняющемся мире требования к образовательным программам и методикам оказываются все более высокими. В статье рассматриваются актуальные тренды в образовании, связанные с внедрением передовых технологий, интерактивных подходов и мультимедийных ресурсов. Мы исследуем влияние этих новаторских методов на процесс обучения и качество усвоения знаний студентами. В ходе исследования освещаются позитивные аспекты новаторских методов, такие как повышение мотивации студентов, активное вовлечение их в обучающий процесс, развитие критического мышления и проблемного подхода. Одновременно рассматриваются и возможные вызовы, связанные с адаптацией преподавателей к новым методикам, потребностью в обновлении учебных материалов и создании соответствующей инфраструктуры.

Ключевые слова: образование, инновации, новаторские подходы, методы обучения.

APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN HIGHER EDUCATION

Atajonova Saidakhon Boratalievna
Senior Lecturer of the Andijan Machine-Building Institute

Abstract. The article is a research and analysis of the application of innovative methods and approaches in higher education. In today's rapidly changing world, the requirements for educational programs and methods are becoming increasingly high. The article discusses current trends in education related to the introduction of advanced technologies, interactive

approaches and multimedia resources. We explore the impact of these innovative methods on the learning process and the quality of student learning. The study highlights the positive aspects of innovative methods, such as increasing student motivation, actively involving them in the learning process, developing critical thinking and a problem-based approach. At the same time, possible challenges related to the adaptation of teachers to new methods, the need to update teaching materials and create an appropriate infrastructure are also considered.

Key words: education, innovations, innovative approaches, teaching methods.

Введение. В современном мире, где информационные технологии и инновации стремительно меняют нашу жизнь, высшее образование становится ключевым фактором успешной интеграции выпускников в общество и рынок труда. Развитие образования не может останавливаться на достигнутых показателях, именно поэтому актуальность применения новаторских методов и подходов в высшем образовании становится неоспоримой. Современные студенты – это поколение, выросшее в цифровой эпохе, с быстрым доступом к информации и разнообразными коммуникационными средствами. Традиционные методы обучения могут оказаться недостаточно эффективными для удовлетворения потребностей этой аудитории. В то же время, динамичное развитие области науки и технологий приводит к необходимости внедрения новых, инновационных методов и подходов в учебный процесс, которые способны гармонично сочетать академические знания с практическим опытом.

Целью данной статьи является рассмотрение и анализ различных новаторских методов и подходов, применяемых в современном высшем образовании. Мы сосредоточимся на исследовании их эффективности, а также рассмотрим примеры успешной практики внедрения таких методов в образовательный процесс. Будет проанализирована их роль в повышении качества образования, стимулировании креативности и аналитического мышления студентов, а также их способности к применению полученных знаний на практике.

Для достижения этой цели мы проведем обзор литературы, в котором рассмотрим разнообразие новаторских методов и подходов, таких как активное обучение, проблемно-ориентированное обучение, проектная

деятельность, технологии дистанционного обучения и многие другие. Каждый из этих методов имеет свои особенности и потенциал для повышения качества образования.

На основе проведенного анализа, статья призвана выявить преимущества и ограничения новаторских методов и подходов, а также предоставить рекомендации по их эффективному внедрению в учебный процесс высших учебных заведений. В итоге, это позволит академическим учреждениям лучше подготовить студентов к вызовам современного общества и обеспечить им конкурентоспособные навыки и знания.

Теоретические предпосылки. Технологический прогресс сегодня идет быстрее, чем когда-либо прежде. Технологии невообразимо изменили мир за последние десятилетия; четвертая промышленная революция, также называемая индустрией 4.0, отражается во всех сегментах, не только на фабриках и производстве, но и в обществе в целом. Однако даже высоких и сложных технологий недостаточно, если у нас нет людей, которые могут их понять, управлять, использовать и использовать в своих интересах, и, наконец, что не менее важно, обновлять и улучшать их [1].

Инновации в образовании – это актуально значимые и системно самоорганизующиеся нововведения, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, позитивно влияют на развитие всех форм и методов обучения. Понятие `инновационная деятельность` применительно к развитию современного образования может быть рассмотрена как целенаправленное преобразование содержания обучения и организационно-технологических основ образовательного процесса, направленное на повышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности образовательных учреждений и их выпускников, обеспечение всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых [2].

Теория применения новаторских методов и подходов в высшем образовании обозначает комплексный набор концепций, методов, инструментов и стратегий, направленных на совершенствование процесса обучения и образовательной среды в высших учебных заведениях. Эта теория вытекает из общей потребности в адаптации образования к изменяющемуся миру, технологическим инновациям и новым требованиям рынка труда. Её целью является создание более эффективных, динамичных и гибких образовательных процессов, способствующих развитию компетенций и навыков, востребованных в современном обществе.

Ключевые элементы теории применений новаторских методов и подходов в высшем образовании:

1. Активное и интерактивное обучение: Основная идея заключается в том, что студенты активно взаимодействуют с материалом, применяют знания на практике, решают реальные проблемы и взаимодействуют друг с другом и с преподавателем для более глубокого понимания учебного материала.

2. Использование современных технологий: Инновационные методы включают использование современных образовательных технологий, онлайн-платформ, интерактивных программ, виртуальных лабораторий и т.д., что позволяет обогатить процесс обучения и сделать его более доступным и интересным.

3. Проектное обучение: Основное внимание уделяется решению реальных задач и проектов, что развивает у студентов навыки практической работы, коллективной кооперации и принятия решений.

4. Интердисциплинарность: Новаторские методы способствуют объединению знаний и подходов из разных областей, что позволяет студентам лучше понимать взаимосвязи между дисциплинами и решать сложные задачи.

5. Акцент на развитие компетенций: Теория ставит целью развитие широкого спектра компетенций, включая критическое мышление, решение проблем, коммуникацию, лидерство, аналитические навыки и др.

6. Формирование креативности и инноваций: Использование новаторских методов обучения способствует развитию креативности и способности к инновационной деятельности.

Теория применений новаторских методов и подходов в высшем образовании направлена на адаптацию образовательных практик к современным вызовам и требованиям, обеспечивая лучшие результаты в подготовке студентов к современной жизни и карьере.

В высшем образовании существует много исследователей, занимающихся внедрением инноваций и разработкой новых подходов к обучению. Вот несколько исследователей, которые известны своей работой в этой области:

1. Джон Дьюи (John Dewey) [3]: Американский философ и педагог, который активно исследовал проблемы образования и разработал концепцию активного обучения. Его работы оказали значительное влияние на современные методики преподавания в высшем образовании.

2. Кэтрин Шмидт (Catherine Schmidt-Jones): Она специализируется на применении технологий и открытых образовательных ресурсов в высшем образовании. Ее исследования фокусируются на использовании онлайн-курсов, интерактивных материалов и открытых лицензий для улучшения доступности и качества образования.

3. Джордж Сиенс (George Siemens) [4]: Он является одним из основателей теории соединительных знаний (connectivism) и сторонником использования технологий и сетей для поддержки обучения и исследований. Его работы помогли расширить представления о том, каким образом технологии могут быть интегрированы в высшее образование.

4. Карл Винкельманн (Karl Winkmann): Он исследует использование проблемно-ориентированного обучения и активного метода проектов в высшем образовании. Его работы помогают понять, как применять эти методики для развития навыков решения реальных проблем у студентов.

5. Диана Лоренцо (Diana Laurillard) [5]: Она изучает применение технологий в образовательном процессе и разработку эффективных онлайн-курсов. Ее работы фокусируются на том, как создать интерактивные и гибкие образовательные среды с использованием современных технологий.

В странах СНГ также существуют исследователи, занимающиеся внедрением инноваций в высшее образование. Например:

1. Алиев Адиль (Азербайджан): Он специализируется на исследованиях в области развития качества высшего образования и внедрении инновационных подходов в учебный процесс. Он также изучает применение информационно-коммуникационных технологий в образовании.

2. Шолохова Наталья (Казахстан): Она занимается исследованиями в области развития компетентностного подхода в высшем образовании, внедрения электронного обучения и разработки новых методик преподавания и оценки.

3. Карабейникова Ирина (Россия): Она изучает инновационные подходы в высшем образовании, включая применение дистанционных технологий, разработку онлайн-курсов и использование облачных платформ для обучения.

4. Атакишиев Абдишер (Кыргызстан): Он занимается исследованиями в области использования информационно-коммуникационных технологий в высшем образовании, разработки электронных учебных материалов и развития дистанционного образования.

5. Аскарова Аида (Таджикистан): Она специализируется на исследованиях в области использования информационных технологий в высшем образовании, разработке электронных учебных ресурсов и применении онлайн-обучения.

6. Валентина Киселева (Беларусь): Она специализируется на исследованиях в области использования технологий в высшем образовании и разработке онлайн-курсов. Ее исследования направлены на повышение качества образования и развитие цифровых навыков у студентов.

7. Ирина Якиманская (Украина): Она изучает использование интерактивных методов обучения и применение технологий в высшем образовании. Ее работы фокусируются на создании интерактивных учебных материалов и разработке электронных образовательных ресурсов.

В Узбекистане также есть ученые и исследователи, которые занимаются внедрением инноваций в высшее образование. Вот несколько примеров узбекских ученых, работающих в этой области:

1. Равшан Рахматов: Профессор, специализирующийся на внедрении информационно-коммуникационных технологий в образование. Его работы направлены на разработку эффективных моделей дистанционного обучения и использование онлайн-ресурсов для повышения доступности и качества образования.

2. Бахтиёр Хасанов (Bakhtiyor Hasanov): Он специализируется на разработке и внедрении инновационных методик обучения в высшем образовании. Его исследования фокусируются на использовании технологий, проектного обучения и активных методов преподавания.

3. Кузиев Шавкат Исмаилович: Профессор, который исследует различные аспекты современного образования, включая использование информационных технологий, дистанционное обучение и разработку эффективных учебных программ.

4. Хуршед Абдуллаев: Он является профессором исследовательского института образования при Узбекском государственном университете мировых языков. Его исследования фокусируются на применении информационных и коммуникационных технологий в образовании.

5. Фархат Журабаев: Профессор и научный работник, активно занимающийся исследованиями в области инноваций в высшем образовании. Он изучает применение информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе и разработку электронных образовательных ресурсов.

Это лишь некоторые из множества исследователей, которые занимаются внедрением инноваций в высшее образование. Существует еще множество других исследователей, работающих в этой области и вносящих свой вклад в развитие образования.

Методы исследования. В последние годы в технических вузах наблюдается ряд новых подходов к обучению, которые отражают изменения в сфере технологий и требований рынка труда.

Таблица -1

Новые подходы образования

Практическая ориентация	Технические вузы все больше придерживаются практического подхода к обучению. Студентам предоставляются возможности для получения большего практического опыта через лабораторные работы, проектные задания, стажировки и практику в крупных предприятиях. Это помогает студентам применять свои знания на практике и использовать необходимые навыки.
Интерактивные методы обучения	После окончания лекционной модели обучения, технические возможности все больше используют интерактивные методы, такие как групповые проекты, обсуждения, кейс-стади и использование технологий для обучения в режиме реального времени. Это позволяет студентам активно участвовать в образовательном процессе, обмениваться идеями и развивать критическое мышление.
Междисциплинарность	современные технологии требуют комплексных знаний и навыков. Технические разработки внедряют междисциплинарные программы обучения, которые объединяют различные области, такие как информатика, инженерия, экономика, дизайн и другие. Это помогает развивать гибкость мышления и умение работать в игре.
Онлайн-обучение и использование технологий	Потенциально онлайн-технологии и возможности дистанционного обучения, технические возможности активно используются онлайн-платформы, видеолекции, вебинары и другие средства для обучения. Это позволяет студентам свободно планировать свое время и получать образование с любой точки зрения мира.
Акцент на навыки будущего	Технологии и требования рынка труда постоянно развиваются, поэтому технические потребности требуют большего внимания к развитию навыков, которые будут востребованы в будущем, такие как искусственный интеллект, аналитика данных, кибербезопасность, робототехника и другие.

Однако каждый вуз имеет свои особенности и может использовать различные методы и стратегии в соответствии со своими целями и указывается студентами.

Результаты исследования. Подготовка молодых инженерных кадров требует учета изменяющихся требований и потребностей современной индустрии [6, 7]. Вот несколько новых подходов, которые используются при подготовке молодых инженеров:

1. Интегрированные курсы и междисциплинарное обучение: Молодым инженерам предлагаются интегрированные курсы, которые объединяют различные дисциплины и области знаний. Это помогает студентам понимать взаимосвязи и взаимодействия между различными техническими дисциплинами и развивать широкий спектр навыков.

2. Практическая ориентация: В образовательном процессе ставится акцент на практическое применение знаний и навыков. Это может включать проведение лабораторных работ, проектной работы, стажировок в реальных предприятиях и участие в инженерных конкурсах. Практический опыт помогает молодым инженерам применять свои знания на практике и развивать навыки решения реальных проблем.

3. Командная работа и коллаборация: Молодым инженерам предоставляются возможности для работы в командах и сотрудничества с другими студентами и преподавателями. Командная работа развивает навыки коммуникации, лидерства, управления проектами и способность работать в коллективе, что является важным в современном инженерном сообществе.

4. Промышленное сотрудничество: Сотрудничество с промышленными предприятиями и организациями является ключевым аспектом подготовки молодых инженерных кадров. Это может включать проведение совместных проектов, стажировки, программы учебных партнерств и научно-исследовательскую работу вместе с представителями промышленности. Промышленное сотрудничество помогает студентам получить практический опыт работы и понять реальные вызовы индустрии.

5. Цифровые технологии и виртуальное обучение [8-10]: Использование цифровых технологий и виртуального обучения позволяет молодым инженерам получать доступ к широкому спектру учебных ресурсов, онлайн-курсов, симуляций и виртуальных лабораторий. Это расширяет возможности обучения, позволяет индивидуализировать учебный процесс и учиться в любом месте и в любое время.

Рис.1. Применение новаторских методов и подходов в высшем образовании

Эти подходы помогают создать образовательную среду, которая способствует развитию комплексных навыков, практическому применению знаний и подготавливает молодых инженеров к вызовам современной индустрии.

Инновационное обучение в технических вузах представляет собой применение новаторских методов, подходов и технологий для обеспечения более эффективного и актуального образования [11].

Ниже перечислены особенности инновационных подходов, применяемых в технических вузах:

1. *Проектное обучение*: Этот метод основывается на практическом применении знаний через реализацию реальных проектов. Студенты формируют команды и решают реальные технические задачи, что помогает им развивать навыки работы в команде, применять теоретические знания на практике и развивать креативность и проблемное мышление.

2. *Использование виртуальной и дополненной реальности*: Технические вузы все больше применяют виртуальную и дополненную реальность в обучении. Студенты могут использовать специальные устройства или приложения, чтобы погрузиться в виртуальную среду и

имитировать реальные ситуации. Это может быть полезно при обучении в области инженерии, дизайна, архитектуры и других технических областях.

3. *Онлайн-курсы и массовые открытые онлайн-курсы (МООС):* Технические вузы предлагают онлайн-курсы, которые доступны для всех желающих и позволяют получить образование в удобное время и в любом месте. МООС также предоставляют возможность обучаться от ведущих специалистов и преподавателей со всего мира.

4. *Интерактивные учебные платформы и приложения:* Существуют различные интерактивные учебные платформы и приложения, которые помогают студентам изучать технические предметы в интерактивной и игровой форме. Они могут включать в себя интерактивные задачи, визуализации, симуляции и другие инструменты для углубленного понимания материала [12, 13].

5. *Облачные технологии и удаленный доступ к ресурсам:* С техническим развитием облачных технологий студенты могут получать доступ к вычислительным ресурсам и программному обеспечению удаленно. Это позволяет им практиковаться на реальных системах и применять технологии, которые не доступны в их личных компьютерах.

6. *Интерактивные лаборатории и 3D-печать:* Многие технические вузы оснащаются интерактивными лабораториями, где студенты могут экспериментировать и применять технические навыки в реальном времени. Кроме того, 3D-печать стала широко использоваться в обучении, позволяя студентам создавать прототипы и реализовывать свои идеи.

Заключение. В современном образовательном контексте, где информационные технологии и инновации проникают во все сферы нашей жизни, применение новаторских методов и подходов в высшем образовании становится не только актуальным, но и неотъемлемым фактором успеха. Это обусловлено быстрыми изменениями в науке, технологиях, экономике и социокультурной среде, которые требуют от образовательных учреждений адаптации к новым требованиям и вызовам. В ходе исследования были рассмотрены разнообразные новаторские методы и подходы, которые находят свое применение в современном высшем образовании. От активного и интерактивного обучения до применения современных информационных технологий и онлайн-платформ, эти методы демонстрируют потенциал в повышении эффективности образовательного процесса и обогащении учебного опыта студентов.

Результаты анализа показывают, что применение новаторских методов и подходов в образовании способствует более активному и глубокому взаимодействию студентов с учебным материалом, стимулирует их креативность, критическое мышление и способность к решению сложных задач. Они также способствуют развитию навыков сотрудничества, коммуникации и лидерства, которые являются ключевыми для успешной адаптации выпускников к быстро меняющемуся миру. Однако следует отметить, что внедрение новаторских методов и подходов в образование также сопряжено с определенными трудностями. Это может включать в себя необходимость обучения педагогического персонала, создание инфраструктуры для применения технологий и постоянную адаптацию к новым требованиям.

Основная идея исследования заключается в том, чтобы использовать передовые технологии и методы для улучшения качества образования, активизации студентов и подготовки их к требованиям современной технологической сферы. Следует уделять особое внимание на психологическое состояние слушателя, привлечение его внимание с разработкой наиболее интересных методов объяснения, детальное изучение условных обозначений, чертежей, графиков и формул. С целью расширения знаний и увеличения степени запоминания, разработанные методы должны опираться на примеры, взятые из жизни и из окружающей среды. Подготовка таких инженеров приводит к повышению экономики страны, повышению производительности труда, развитию техники и технологии и, самое важное, уменьшение количества безработных дипломированных выпускников инженерных школ в период рыночной экономики.

Список используемой литературы

1. Атажонова, С.Б. (2023). *Модернизация обучения специальных дисциплин в технических вузах на основе физических явлений (на примере бакалавриата направления “Мехатроника и робототехника”)*. Автореферат на соискание доктора философии (PhD) по педагогическим наукам, Наманган, 48
2. Рапацевич, Е.В. (2013). *Инновации в образовании: роль информационно-технологической среды*. Успехи современного естествознания, 10, 86-88
3. Dewey, J. (1907). *The School and Social Progress. Chapter 1 in The School and Society*. Chicago, University of Chicago Press, 19-44.
4. Siemens, G., & Matheos, K. (2010). *Systemic changes in higher education*. in education, 16(1).

5. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203125083>.
6. Kasimakhunova, A.M. & Atajonova, S.B. (2021). *Use of innovative learning methods in the classes on the subject: "Theory of automatic control"*. STJ FerPI, 25(spec. 1), 147-151
7. Atajonova, S.B. (2022) *The development of professional training of students as a result of the improvement of new pedagogical technologies and teaching methods*. Scientific Bulletin of NamSU, 7, 416-423
8. Atajonova, S.B. (2022) *Methodology of teaching general educational disciplines with a professional focus in technical universities*. Scientific and technical journal machine building STJ AndMI, 5(2). 509-515.
9. OECD (2015). *Students, Computers and Learning: Making the Connection*. PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264239555-en>.
10. Reiser, R. A., & Dempsey, J. V. (2002). *Trends and Issues in Instructional Design and Technology*. Merrill/Prentice Hall, 415
11. Atajonova, S.B. (2021). *The role, place and problems of education and science in the training of specialists in technical universities*. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 286–292.
12. Atajonova, S. B., & Turgunova, N. (2021). *Reforming and modernizing the education system based on innovative ideas and digital technologies*. Euro-Asia Conferences, 31-33
13. Kasimakhunova A.M., Atajonova S.B. (2022) *Research of interdisciplinary relationships of physics and special objects of the specialty "Mechatronics and robotics"*. ACTA NUUZ, 1(2), 83-86.

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский